

ҚҶРИҚЛАШ ШАРТНОМАСИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

Қўлдашев Искандарбек Хасанович

Андижон вилояти ИИБ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412320>

Мазкур мақола мавзусининг долзарблиги охириги йилларда қўриқлаш фаолиятининг жадал ривожланиши ҳамда унинг жисмоний ва юридик шахсларнинг шахсий ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга кўрсатаётган таъсир даражаси ошиб бораётгани билан изоҳланади. Қонуний моҳиятига кўра, қўриқлаш фаолияти бозор муносабатлари иштирокчилари – тижорат асосида хизмат кўрсатиш ваколатига эга бўлган қўриқлаш субъектлари томонидан шартнома асосида ҳақ эвазига кўрсатиладиган махсус хизматлар мажмуасини англатади. Шу боис, ушбу фаолиятни такомиллаштириш нафақат хусусий мулкни муҳофаза қилиш соҳасидаги миллий давлат сиёсатининг амалий механизмини мустақкамлайди, балки “ташаббускор тадбиркорлик табақаси”нинг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлашга хизмат қилади.

Олиб борилган илмий-таҳлилий кузатувлар шуни кўрсатадики, фуқаролик муомаласида қўриқлаш фаолиятининг тадбиркорлик мазмуни, аввало, унинг бажарадиган вазифалари орқали намоён бўлади. Ушбу вазифалар моҳиятан шундай йўналишлар йиғиндисики, улар орқали қўриқлаш хизматлари шартномаси асосида турли ҳуқуққа хилоф тажовузлардан объектларни муҳофаза қилиш бўйича ҳуқуқий таъсир этувчи тизимли чоралар амалга оширилади¹. Демак, мазкур тадбиркорлик фаолияти турининг вазифалари шартнома томонлари фаолияти йўналишлари орқали очилади ва бу эса, ўз навбатида, шартноманинг ўз вазифалари мавжудлигини ҳам кўрсатади.

Н.А. Бариновнинг таъкидлашича, “шартнома муносабатлари иштирокчиларининг манфаатларини қондиришга хизмат қиладиган энг мақбул ҳуқуқий восита сифатида фаолият кўрсатади”². Қўриқлаш хизмати шартномаси мисолида бу ҳолат буюртмачи ва ижрочи ўртасидаги ўзаро манфаатли муносабатларда яққол кўзга ташланади. Шартномавий вазифаларнинг мавжудлиги, айниқса, қўриқлаш фаолиятини давлат органлари томонидан амалга ошириладиган оммавий-ҳуқуқий муҳофаза чораларидан (масалан, давлат хавфсизлик хизмати, терроризмга қарши кураш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти ва ҳ.к.) фарқлаш имконини яратади. Шунингдек, бу ҳолат замонавий фуқаролик ҳуқуқи доктринасининг илмий қарашлари билан ҳам уйғунлик касб этади³.

Юқоридагилардан келиб чиқиб таъкидлаш мумкинки, қўриқлаш хизмати шартномасининг моҳияти, унинг ҳуқуқий табиати, амал қилиш принциплари ва фуқаролик-ҳуқуқий вазифалари таҳлили асосида мазкур шартноманинг қуйидаги

¹ Sharonov S.A. Funktsii okhrannoy deyatelnosti: ponyatie, priznaki, usloviya i klassifikatsiya [Functions of Security Activity: Concept, Features, Conditions and Classification]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii, 2013, no. 12, pp. 47-53.

² Баринов Н.А. Гражданско-правовые проблемы удовлетворения имущественных потребностей советских граждан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Баринов Николай Алексеевич. – М., 1988. – 25 с.

³ Казанцев, М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Казанцев Михаил Федорович. – Екатеринбург, 2008. – 34-35 с.

асосий функционал йўналишларини ажратиб кўрсатиш мақсадга мувофиқ: 1) регулятив (тартибга солувчи); 2) боғловчи (коммуникатив); 3) юридик-ҳақиқатни вужудга келтирувчи (юридик-фактик); 4) муҳофаза қилувчи (қўриқловчи); 5) интеграцияловчи; 6) ташаббускорликни рағбатлантирувчи (инициативная); 7) низоларни бартараф этиш (диспозитив-конфликтологик); 8) ижтимоий-меҳнат⁴.

Кўриқлаш шартномасининг мазкур функцияларини ҳар томонлама таҳлил қилиш ва уларга илмий-ҳуқуқий тавсиф бериш мақсадга мувофиқдир.

1. Регулятив (тартибга солувчи) функция. Регулятив функция шундан иборатки, кўриқлаш шартномаси фақат буюртмачи ва ижрочи ўртасида эмас, балки кўриқлаш фаолиятининг бошқа иштирокчилари ўртасида вужудга келадиган муносабатларни ҳам ҳуқуқий тартибга солувчи мустақил манба сифатида намоён бўлади. Ушбу функцияни кенг ва тор маънода изоҳлаш мумкин.

Кенг маънода, шартнома фуқаролик қонун нормаларига асосланган ҳуқуқий ҳужжат сифатида намоён бўлиб, кўриқлаш хизматларини амалга ошириш жараёнида буюртмачи ва ижрочининг бир-бирига мувофиқлаштирилган иродасини ифода этади. Ушбу маънода шартнома фақат икки томон ўртасидаги келишув воситаси эмас, балки муниципал буюртмаларни шакллантириш, назорат органлари билан ўзаро муносабатлар, лицензиялаш ва мониторинг жараёнларига ҳам таъсир кўрсатувчи ҳуқуқий механизм сифатида ҳаракат қилади. Шу жиҳатдан у мутлақ хусусиятга эга бўлиб, фақат иштирокчи томонларга эмас, балки кўриқлаш тизимида иштирок этувчи учинчи шахсларга ҳам таъсир кўрсатади.

Тор маънода эса, регулятив функция тўғридан-тўғри буюртмачи ва ижрочи ўртасидаги шартномавий муносабатларга дахл қилади. Бу ҳолда шартноманинг мазмуни икки томоннинг ўзаро мажбуриятларидан иборат бўлиб, ижрочи – кўриқлаш хизматини кўрсатишга, буюртмачи эса – ушбу хизмат учун ҳақ тўлаш ва шартномавий вазифаларни қабул қилишга қаратилган. Шу тарзда, функция нисбий хусусиятга эга бўлиб, муайян шахслар доирасида амал қилади.

2. Боғловчи (коммуникатив) функция. Боғловчи функция кўриқлаш шартномасининг шахслар ўртасида устувор ҳуқуқий боғланишни вужудга келтирадиган восита сифатидаги аҳамиятини очиб беради. Бу боғланиш фақат шартномавий муносабат эмас, балки кўриқлаш ҳуқуқий муносабати сифатида ҳуқуқий табақаланган тизимни ташкил қилади. Унинг тузилиши қуйидагича намоён бўлади: субъектлар – буюртмачи, ижрочи ва зарур ҳолларда давлат ёки муниципал органлар; объектлар – муҳофаза қилинаётган моддий ёки номоддий бойликлар (мулк, корхона, тижорат сири ва ҳ.к.); мазмун – тарафларнинг субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятлари.

Шу боис кўриқлаш шартномаси фақат иқтисодий фойда манбаи эмас, балки ҳуқуқий алоқалар тизимини шакллантирувчи меъёрий восита сифатида намоён бўлади.

3. Юридик-фактик функция. Юридик-фактик функция кўриқлаш шартномасини кўриқлаш фаолиятини вужудга келтирувчи ва тугатувчи юридик факт сифатида тавсифлайди. Фуқаролик ҳуқуқи назариясида юридик фактлар – ҳуқуқий

⁴ Шаронов С.А. Функции договора охраны // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2015. № 2 (27). – С. 109.

муносабатларнинг юзага келиши, ўзгариши ёки тугаши муайян ҳаракатлар ёки воқеаларга боғлиқ эканлиги таъкидланади.

Қўриқлаш муносабати ҳуқуқий ҳаракатлар натижасида (буюртмачи ва ижрочининг шартнома тузишдаги ихтиёрий иродаси асосида) юзага келиши мумкин бўлса, тугаши баъзан томонларнинг иродасидан мустақил равишда, масалан, суд ҳукмига кўра ҳам амалга ошириши мумкин. Амалий мисол сифатида шундай вазият келтирилади: буюртмачи – ёқилғи-энергетика саноати объектини бошқарувчи ташкилот; ижрочи – хусусий қўриқлаш хизмати; шартнома тузилган, ammo назорат органи мазкур объект “давлат қўриқлашида бўлиши шарт” деб топган; натижада шартнома ФКнинг 116-моддасига мувофиқ, қонунга зид битим сифатида ҳеч кучга эга эмас деб топилган, яъни ҳақиқий эмас деб эътироф этилган.

Бу мисол шундан далolat берадики, қўриқлаш шартномаси тузилганда ҳуқуқий муносабат юзага келса-да, унинг амалдаги қонуний кучга эга бўлиши давлат назорати билан ҳам чамалаб баҳоланади.

Шартноманинг қўриқлаш функцияси унинг буюртмачининг қўриқлаш объекти бўлган мол-мулк ва бошқа неъматларнинг ҳимояланганлиги ҳолатини таъминлашга қаратилган таъсир даражасида намоён бўлади. Ушбу функция “қўриқлаш” категориясининг ҳуқуқий моҳиятига таянади, чунки айнан шу категория умумий қўриқлаш фаолиятининг, шу жумладан шартнома доирасидаги қўриқлаш функциянинг ҳуқуқий асосини ташкил этади. Олиб борилган таҳлил шуни кўрсатадики, “қўриқлаш” деганда давлат органлари, жамоат бирлашмалари, фуқаролар ва ташкилотлар томонидан махсус ҳуқуқий воситалар ёрдамида ҳуқуққа хилоф тажовузлардан объектларни ҳимоя қилишга қаратилган ҳаракатлар (фаолият) тушунилади ва бу фаолият инсоннинг одатий ва хавфсиз ҳаётини таъминлашга хизмат қилади. Шу маънода, шартнома муносабатларида мазкур категориянинг ҳуқуқий моҳияти ва унга мос функция, ижрочи – қўриқлаш хизмати кўрсатувчи субъект томонидан буюртмачининг номоддий (ҳаёт, соғлиқ) ва моддий (ашёлар ва бошқа мулк) бойликларини ҳимоя қилишга қаратилган ҳаракатларда ўз аксини топади.

Интеграцияловчи функция шартнома муносабатларининг бошқа фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларга, шунингдек давлат иштирокидаги оммавий-ҳуқуқий муносабатларга сингиб боришини таъминлайди. Масалан, қўриқлаш объекти ҳисобланган мол-мулкнинг хавфсизлиги шартнома шартлари орқали кафолатланганда, ушбу шартлар буюртмачининг мазкур мулкка бўлган мулк ҳуқуқини ҳимоя қилишга хизмат қилади. Шу билан бирга, қўриқлаш хизматларини амалга ошириш давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш ҳамда терроризмнинг олдини олиш каби функцияларини амалга оширишга кўмаклашиши мумкин.

Интеграцияловчи функция шу билан ҳам аҳамиятлики, у шартнома муносабатлари орқали турли ҳуқуқ тармоқлари ўртасидаги муносабатлар тузилмасига таъсир кўрсатиши мумкин. Масалан, меҳнат ҳуқуқи субъекти – хавфли ишлаб чиқариш объектига эга бўлган иш берувчи – мазкур объектга бегона шахсларнинг кириб келишини истисно этиши шарт. Бу мажбуриятни бажариш учун рухсат режимини жорий этиш зарур бўлади, рухсат режими эса қўриқлаш хизматининг турларидан бири ҳисобланади. Шу каби ёндашувни уй-жой, ер ва бошқа объектлар қўриқлаш объекти

мақомини олган ҳолларда уй-жой ҳуқуқи, ер ҳуқуқи ва бошқа ҳуқуқ тармоқларига нисбатан ҳам қўллаш мумкин.

Ташаббускорлик функция эса шундан иборатки, шартнома қўриқлаш фаолиятининг умумий тизими ва унга оид шартнома муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш воситаларини ишга туширувчи “бошланғич импульс” вазифасини бажаради. Томонларнинг эркин ташаббуси асосида тузилган келишув орқали қўриқлаш фаолиятини тартибга солувчи бошқа воситалар – норматив-ҳуқуқий актлар, лицензиялаш институти, назорат механизмлари каби ҳуқуқий институтлар ҳам ҳуқуқий тартибга солиш тизимига жалб этилади.

Қўриқлаш шартномаси шунингдек, буюртмачи ва ижрочи ўртасида келиб чиқиши мумкин бўлган низоларни ҳал этиш функциясини ҳам ўзида мужассамлаштиради. Бундай ҳолларда шартномада назарда тутилган низоларни ҳал этиш тартиби иқтисодий ёки фуқаролик суд ишларини кўриш тартибига мурожаат қилишнинг олдини олади. Чунки суд тартибида низоларни кўриб чиқиш ҳуқуқий жараённинг мураккаблиги ва, айниқса, вақт жиҳатидан узоққа чўзилиши билан тавсифланади, шу боис шартномавий тартибда ҳал этиш усули самаралироқ ҳисобланади.

Қўриқлаш шартномасининг ижтимоий-меҳнат функцияси шундан далолат берадики, шартнома шартларини амалга ошириш учун иш берувчи – қўриқлаш хизмати кўрсатувчи ташкилот – ўз навбатида ходимлар (қўриқчилар) билан меҳнат муносабатларига киришишига мажбур бўлади. Бу жараёнда қўриқчиларнинг меҳнат ҳуқуқи ва ижтимоий таъминот соҳасида белгиланган қонуний ҳуқуқлари амалий жиҳатдан таъминланади. Шу билан бирга, ушбу функция давлат томонидан бандлик ва аҳолини иш билан таъминлаш соҳасида белгиланган устувор вазифаларни амалга оширишда ҳам воситавий роль ўйнаши мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб умумий хулоса сифатида қуйидагиларни қайд этиш мумкин:

1. Қўриқлаш шартномасининг функциялари ушбу фаолиятнинг тадбиркорлик моҳиятини очиб беради ва унинг жамият муносабатларига кўрсатаётган таъсирини намоён қилади. Бу таъсир эса фуқаролик ҳуқуқи объектларини (яъни қўриқлаш объектларини) ҳуқуққа зид тажовузлардан ҳимоя қилиш зарурати билан чамбарчас боғлиқ.

2. Мақолада таҳлил қилинган функциялар кўр қўриқлаш фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш борасидаги концептуал муаммоларни ҳал этишга қўмаклашади, натижада бу турдаги тадбиркорлик фаолиятининг мамлакат ривожланишидаги ўрни ошади, шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқларини амалга ошириш имкониятларини кенгайтиради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sharonov S.A. Funktsii okhrannoy deyatelnosti: ponyatie, priznaki, usloviya i klassifikatsiya [Functions of Security Activity: Concept, Features, Conditions and Classification]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii, 2013, no. 12, pp. 47-53.
2. Баринов Н.А. Гражданско-правовые проблемы удовлетворения имущественных потребностей советских граждан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Баринов Николай Алексеевич. – М., 1988. – 25 с.

3. Казанцев, М. Ф. Концепция гражданскоправового договорного регулирования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Казанцев Михаил Федорович. – Екатеринбург, 2008. – 34-35 с.
4. Шаронов С.А. Функции договора охраны // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2015. № 2 (27). – С. 109.